

HARBIY XIZMATCHILARNING JANGOVOR HARAKATLARINI AMALGA OSHIRISHDA PSIXOLOGIK BILIM KO`NIKMA VA MALAKALARNING AHAMIYATI

Hamrayev Laziz Erkinovich

Jamoat xavfsizligi universitet magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada harbiy xizmatchilarning jangovor harakatlarni amalga oshirishdagi ma'naviy - ruhiy tayyorgarlik ishlarini takomillashtirish borasida harbiy (jangovor) harakatlarning muhim qismi hisoblangan ma'naviy-psixologik ta'minot va uning asosiy tarkibi, ma'naviy-ruhiy tayyorgarlik jarayonining vazifalari va uning yechimlari taxlil etilgan

Kalit so'zlar: Ma'naviy-psixologik ta'minot, harbiy-vatanparvarlik, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, g'oyaviy targ'ibot ishlari.

KIRISH

Respublikamizda o'z xalqi va Vatanni himoya qilish va ushbu sharaflari vazifani zimmasiga ishonch bilan olib boradigan, harbiy-siyosiy vaziyatni chuqur tahlil qilib, jang sharoitida o'zini yo'qotmay, murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qiladigan jismoniy va psixologik tayyorgarlikka ega harbiy kadrlarni tayyorlashning o'ziga xos tizimi yaratildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Harbiy xizmatchilarni ma'naviy-psixologik ta'minoti deyilganda harbiy xizmatchilarni ma'naviy va jangovar ruhda saqlashga yo'naltirilgan tadbirlar tizimi tushuniladi. Ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish, saqlash, tarqatish, shuningdek kelajak avlodlarga yetkazish jarayonida vujudga keladigan munosabatlarni ta'minlashda psixologlarning faoliyati muhimdir. Ma'naviy- psixologik ta'minot harbiy (jangovar) harakatlarning muhim qismi hisoblanadi. Ma'naviy-psixologik

tayyorgarlik tizimining asosiy tadbirlari bu g‘oyaviy targ‘ibot ishlari va harbiylarni psixologik tayyorlash hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Psixologiyaga oid adabiyotlarda “shakllanish”, “rivojlanish” va “takomillashtirish” tushunchalariga ko‘plab tariflar keltirilgan bo‘lib, mualliflardan bir qanchasi “rivojlanish” deganda shaxsdagi jadal o‘zgarishlar, uning asosiy ehtiyoj va motivlari, irodasi va boshqa xususiyatlarini tavsiflashga xizmat qiluvchi jihatlarini nazarda tutganlar. “Rivojlanish” tushunchasidan farqli ravishda “shakllanish” ko‘pincha tashqi va ichki omillar asosida faol ta’sir ko‘rsatish orqali shaxs xususiyatlarining rivojlanishi darajasi sifatida namoyon bo‘ladi. Yuqoridagi tushunchalarga yaqin ma’noda “takomillashtirish” tushunchasi “rivojlanish” va “shakllanish” jarayonlarining natijasini ifodalaydi.

Aynan psixologik tayyorgarlikning yo‘qligi harbiy xizmatchilarda sarosimaga tushish, o‘zini boshqara olmaslik, o‘zini yo‘qotib qo‘yish, qo‘pollik, dag‘allik, qonunni buzish, jiddiy kasbiy buzilishlarga yo‘l qo‘yish kabi nojo‘ya xatti-harakatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Darhaqiqat, psixologik tayyorgarlikning mohiyati psixotravmatik omillar muhitida ayrim harbiy xizmatchilar va harbiy qismlarda jangovar- xizmat faoliyatda sodir bo‘layotgan voqealar bo‘yicha harakat qilish, tahlikali tendensiyalarni aniqlash, ularga o‘z vaqtida va to‘g‘ri javob berish imkoniyatini beradigan psixologik xususiyatlarni samaradorligini oshirish va faollikni saqlash hisoblanadi.

Xorijiy davlatlar armiyalarida psixologik tuzilmalarining tarixi va kundalik faoliyati sinovlar va xatolar, ko‘tarilish va qulashlar, turg‘unlik va haqiqiy yutuqlarning bebaho tajribasini o‘z ichiga oladi. Ushbu tajriba bilan tanishish rus harbiy psixologiyasiga jahon harbiy psixologiya fanida o‘z o‘rnini baholash, rivojlanishning umumiy yo‘nalishi dinamikasi va sodiqligini baholash imkoniyatini beradi. Shu munosabat bilan, jahonning yetakchi harbiy psixologiyasini

rivojlantirishning holati, Rossiya Federatsiyasi Qurolli Kuchlari imkoniyatlari va eng muhim joylari bilantinishish imkonini beradi [2].

Umumiy psixologik tayyorgarlik-butun harbiy xizmat davomida barcha harbiy xizmatchilar bilan strategik, operativ va taktik darajalarda (zvenolar) amalga oshiriladi va zamonaviy jangovar faoliyatda harbiyxizmatchilarni stress-omillarga psixologik barqarorligini shakllantirishga yo'naltirilgan faoliyat sanaladi.² Shu o'rinda ta'kidlash o'rinliki, psixologik barqarorlik umumiy psixologik tayyorgarlikning tarkibi hisoblanadi. Harbiy xizmatchining **psixologik barqarorligi** - bu shaxsning majmuaviy (kompleks) xususiyati, o'z ichiga kiruvchi tarkibiy qismlar hisoblanadi: *motivatsion, kognitiv, hissiy-irodali, operativ (tezkorlik) va regulyativ (boshqaruvchanlik)* [3].

Yuqoridagi mulohazalardan ko'rinib turibdiki, shaxsning majmuaviy xususiyatlarini va o'zi ichiga olgan tarkibiy qismlarini shakllantirish orqali psixologik barqarorlikka erishiladi. Harbiy xizmatda umumiy psixologik tayyorgarlikni amalga oshirishda bo'linmaning jangovar vazifasidan kelib chiqib tayyorlash maqsadga muvofiq. Chunki tayyorgarlik davrida harbiy xizmatchida bilim, ko'nikma, malakalar shakllanadi, rivojlantiriladi. Eng asosiysi harbiy xizmatchida avvaldan tassurotlar va ko'nikmalar shakllanadi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, umumiy psixologik tayyorgarlikning maqsadi psixologik barqarorlikni tarkibiy qismlarini shakllantirish va rivojlantirish hisoblanadi (jadval).

Bizning fikrimizcha, harbiy xizmatchilarda psixologik barqarorlikni shakllantirish me'zonlari quyidagilar hisoblanadi:

Psixologik barqarorlikning tarkibiy qismi	Harbiy xizmatchilarni psixologik tayyorlash vazifalari	Samarasi
---	--	----------

<p>Kognitiv</p>	<p>Jangovar-xizmat faoliyatning xatti-harakatlarining aniq tasvirini shakllantirish: -huquqbuzarlar, olomonning taktik harakatlari, xarakteri, kuchli va kuchsiz jihatlarining psixologiyasini; - huquqbuzarlar va olomoni bartaraf etish tartibi, uslubi hamda ularga qarshi qo‘llaniladigan kuch-vositalarni qo‘llash uslublari; -dushmanni kuchli va kuchsiz tomonlari, ularning taktik harakatlari; -olomon psixologiyasi va xatti-harakatlariga qarshi tura olish psixologiyasini bilish; -huquqbuzarlar va olomon tomonidan qo‘llaniladigan kuch va vositalar haqida ma’lumotga ega bo‘lish</p>	<p>Kutilmagan, to‘satdan va noaniqlik vaziyatlardagi omillarniyengib o‘tish</p>
<p>Motivatsion</p>	<p>-Vataniga, xalqiga, Prezidentga sadoqat bilan xizmat qilish hamda harbiy vatanparvarlikni shakllantirish; -A.Temur, Jalolidin Manguberdi, Z.M.Bobur kabi sarkardalarimiz shuningdek, Yangiobod, Sariosiyo voqealarida ishtirok etgan harbiylarimizning qahramonliklari va jasoratlarini shaxsiy tarkibga targ‘ib etish va ongiga singdirish; -xizmat majburiyatlarini bajarishda ishonch hosil qilish va ulardafidoiylilikni namoyon qilish; - xizmat burchini bajarishda maqsad sari intilish, to‘g‘ri qaror qabul qilishga undash; -harbiy burchni bajarishda mamlakat va qurolli kuchlar rahbariyatiga ishonchni shakllantirish.</p>	<p>Jangovar-xizmat vazifalariga shaxsiy tayyorlikni shakllantirish</p>
<p>Hissiy-irodaviy</p>	<p>Umumiy hissiy va irodaviy munosabatlarni shakllantirish: -o‘ziga, o‘z kuchiga, quroliga bo‘lgan ishonch; -kasbiy ziyraklikni saqlash, tavakkal,</p>	<p>Samarali hissiy kayfiyatni shakllantirish</p>

	xavf-xatar, kutilmagan vaziyatlarga nisbatan oqilona ehtiyotkorlik va diqqatni namoyish etish	
Operativ	Jangovar-xizmat faoliyatda taktik harakatlarni amalga oshirishda o‘zaro hamkorlikka o‘rgatish; - jangovar vaziyatda; - ommaviy tartibbuzarlarni bartaraf etishda; - qurolli hujumni bartaraf etishda; -olomoni tarqatishda;	O‘zining xatti-harakatlarini amalga oshirish uchun bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish

Umumiy psixologik tayyorgarlik natijasida harbiy xizmatchi jangovar-xizmat faoliyatning murakkab jihatlari to‘g‘risida to‘liq tushunchaga ega bo‘lishadi. Bunda yangilik, hayrat, kutilmaganlik, noaniqlikning psixologik- jarohat ta’siri paydo bo‘lishi ehtimoli bundan mustasno. "Tayyor bo‘lishikerak" g‘oyasi bilan tavsniqlangan jangovar tayyorgarlikning shaxsiy tuyg‘usini shakllantirish, jangovar vaziyatning har qanday omillarini hayotiy vazifaga mos keladigan tabiiy deb qabul qilishga imkon beradi [2].

Psixologik tayyorgarlikning maqsad va vazifalarini umumlashtirib shuni ta’kidlash kerakki, jangovar, ijtimoiy sharoitlar jarayonida harbiy xizmatchining miya yarim korteksida aniq tabiiy-geografik, ob-havo-iqlim sharoitida jangovar xizmat vazifalarni hal qilishga qaratilgan funksional tizimlar majmuini shakllantirish zarur. Bunday funksional tizimlarning mavjudligi harbiy xizmatchilarga har qanday sharoitda ham tanish muhitdagi kabi harakat qilishiga imkon beradi.

Maxsus psixologik tayyorgarlik - maxsus bilimlarni rivojlantirish maqsadida, harbiy xizmatchilarni jangovar faoliyatga bilim, ko‘nikma, ekstremal sharoitlarda o‘zini tuta olish qobiliyatlarini rivojlantirish samaradorligining jangovar faoliyati bo‘lib, harbiy qism va bo‘linmalarning jangovar qobiliyatining ahamiyatli darajasini belgilaydi [6].

Maqsadli psixologik tayyorgarlik - harbiy xizmatchilarda aniq jangovar xizmat vazifalarini bajarishda ularga aniq ustanovkalarni shakllantirishga yo'naltiriladi, shuningdek faollik, psixik kayfiyatni rivojlantrishning sifatli psixologik barqarorlikni samarali haletishdir.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bo'linmalarida psixologik tayyorgarlikning **umumiy, maxsus va maqsadli turlariga** bo'lib, tashkillashtirishni shuningdek, harbiy xizmatchilarda **psixologik barqarorlikni shakllantirishning** quyidagi *motivatsion, kognitiv, hissiy-irodali, operativ (tezkorlik) va regulativ (boshqaruvchanlik) me'zonlari* asosida olib borish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Mazkur mezonlarga bo'lib, harbiy xizmatchilarni psixologik tayyorgarligini tashkillashtirish orqali harbiy xizmatchilarda yuksak psixologik barqarorlikni shakllantirishimiz. Shuningdek kundalik xizmat jarayonlarda harbiy xizmatchilarga yuklatilgan xizmat majburiyatlarni amalga oshirilishi uchun psixologik sharoitlarni yaratladi va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish orqali bo'linmalarning jangovar shayligi va jangovar qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 10 yanvar kungi Xavfsizlik kengashi yig'ilishidagi nutqi.
2. R.M.Djuraev. Milliy gvardiyaning jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha vazifalarini zamonaviy talablar asosida amalga oshirish. O'RMG HTI Axborotnomasi. -2020.- № 1,- 3 b.
3. Садуллаева, А. (2022). The problem of the interdependence between language and culture. *Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке*, (1), 54-56.

4. Sadullaeva, A. (2022). Qaraqalpaq kórkem shígarmalar kontekstinde muhabbat koncepti. *Globalashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta'lim texnologiyalari*, 1(1), 200-201.
5. Садуллаева, А. (2022). Concept—muhabbat in Karakalpak proverbs. *Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы*, 1(1), 616-617
6. Аджеминова, Э., & Давлятова, Г. (2021). PHRASEOLOGICAL UNIT IN THE SYSTEM OF LANGUAGE SIGNS. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(1).
7. Степанова, А. А. (2010). Фразеологические единицы: их редукции и трансформации (на материале Русского ассоциативного словаря). М.: ИЯЗ РАН.
8. Аджеминова, Э. Р. (2022). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С УНИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМОЙ В РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ГОВОРАХ. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(1A), 173-175.
9. Rifatovna, A. E. (2022). Anthropocentrism of Phraseology. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(5), 198-200.
10. Аджеминова, Э. Р. (2021). ВЛИЯНИЕ ИДИОЭТНИЧЕСКОГО АСПЕКТА НА РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 1(5), 99-103.
11. Muratova, G. R., & Komilova, M. (2022). PARALIMPIYA SPORTI IMKONIYATLARI CHEKLANGAN SHAHSLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH USULI SIFATIDA. *Oriental Art and Culture*, 3(2), 697-701.
12. Muratova, G. R. (2021). To the problems of self-assessment of children with disabilities through adaptive physical education and sport. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 455-458.
13. Муратова, Г. Р. (2020). ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI).

14. Erkin, E., Jamila, S., & Dilmurod, M. (2022). SCHIZOPHYLLUM COMMUNASI FR. ON THE TERRITORY OF UZBEKISTAN ISOLATION OF PURE CULTURE OF MEDICINAL FUNGUS. *Universum: химия и биология*, (6-4 (96)), 4-7.
15. Sherkulova, J. P., Mustafaev, I. M., Sharopova, M. A., Chariev, R. R., & Eshonkulov, E. Y. (2020). Micromycetes Of Class Leotiomycetes Distributed On Ornamental Trees Introduced In The Conditions Of The Southern Part Of Uzbekistan. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
16. Erkin, E., Dilmurod, M., & Navbakhor, K. (2022). MEDICINAL SCHIZOPHYLLUM COMMUNA FR. THE FIRST REPORT OF THE FUNGUS WHICH IS DISTRIBUTED IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *Universum: химия и биология*, (11-3 (101)), 13-16.
17. Sh, N. G., Salimova, D. E., & Alisherovich, B. A. (2022). RELATIONSHIP BETWEEN DIABETIC NEPHROPATHY AND CARDIAC DISORDERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES. *PEDAGOG*, 1(2), 337-340.